

DREPTUL LA DEMNITATE ȘI SUBZISTENȚĂ CONFORM PASAJULUI DIN DEUTERONOM 24:19–22 O PERSPECTIVĂ DEUTERONOMICĂ ASUPRA JUSTIȚIEI SOCIALE

Dr. Vasile Romulus GANEA
Institutul Teologic Penticostal din București
romulusganea@gmail.com

ABSTRACT: The Right to Dignity and Subsistence According to Deuteronomy 24:19–22. A Deuteronomic Perspective on Social Justice.

Deuteronomy 24:19–22 presents a coherent and deeply theological vision of social justice within the Old Testament. Rather than treating biblical law as a rigid code, the text reflects a paradigmatic approach, portraying the law as a dynamic expression of God's character and an ethic of solidarity rooted in Israel's historical identity. It addresses agricultural practices, requiring that the gleanings, uncollected olives, and leftover grapes be intentionally left for the foreigner, orphan, and widow—the most vulnerable members of society (cf. Lev 19:9–10; 23:22). This provision goes beyond charity, establishing a legal right for the marginalized to access the land's resources. Since the land ultimately belongs to God (cf. Lev 25:23), His blessings must be shared equitably and responsibly. The law also preserves the dignity of the poor, portraying them not as beggars but as active participants in their sustenance. This model of honorable assistance enables contribution without shame. Simultaneously, landowners are called to show gratitude to God through generosity and obedience, rooted in the memory of their slavery in Egypt (vv. 18, 22; cf. Exod 22:21–27). The passage's chiasmic structure (A–B–X–B'–A') reinforces its theological depth and logical coherence, centering on memory, justice, and responsibility. Social justice is thus framed by historical remembrance, transforming past suffering into a present ethical mandate. Ultimately, this passage offers a holistic paradigm of social justice, not as state-enforced redistribution, but as a voluntary act of covenantal obedience, grounded in salvation history and communal care. Biblical law here protects the weak and shapes the strong, modeling a balanced ethic of grace, justice, and responsibility.

Keywords: *Law, Deuteronomy, charity, dignity, disadvantaged groups, stranger, orphan, widow.*

În teologia creștină, relația dintre credincios și legea biblică rămâne o temă de dezbatere intensă, marcată de încercări de clasificare și aplicabilitate a poruncilor din Vechiul Testament. Abordările tradiționale, se bazează fie pe împărțirea legii în mai multe categorii – precum civilă, ceremonială și morală –, fie pe interpretarea alegorică. Deși influente în multe medii, acestea determină mari probleme hermeneutice și teologice, printre care se numără lipsa unui fundament biblic explicit și riscul unei interpretări selective a Scripturii. În cazul pasajului din Deuteronom 24:19–22 vom utiliza o analiză de tip paradigmatic, în care legea este înțeleasă nu ca un set de reguli disparate, ci ca un model revelat de Dumnezeu pentru trăirea unei vieți sfinte și a unei relații corecte cu El. Perspectiva paradigmatică se bazează pe faptul că principiile care stau în spatele tuturor pasajelor biblice legislative, care scot în evidență intenția inițială a Legiuitorului, rămân relevante pentru viața bisericii de astăzi. Abordarea paradigmatică oferă astfel o hermeneutică mai coerentă, recuperând integritatea mesajului biblic și evidențiind continuitatea dintre lege, har și mântuire în planul divin de restaurare, deoarece caută să înțeleagă și modul în care legea a funcționat pentru Israelul antic în misiunea sa de a fi martor pentru restul umanității cu privire la relația corectă a oamenilor cu Dumnezeu.¹

Pasajul din Deuteronom 24:19–22 face parte dintr-un context mai larg de legi și îndrumări etice oferite poporului Israel în timpul peregrinării lor. Este o pericopă distinctă care subliniază grija față de cei cu adevărat vulnerabili (străinii, orfanii și văduvele) și se concentrează pe principiul generozității și al dreptății sociale.

Cadru teologic și normativ pentru conceptul de dreptate socială în Vechiul Testament

Pentru a înțelege corect cadrul teologic și normativ al perspectivei Pentateuhului asupra dreptății sociale, este necesar să ne îndreptăm atenția asupra modului în care literatura posterioară Legii au înțeles și au interpretat această dimensiune a sa. Pasajele veterotestamentare, ulterioare Legii, conțin interpretări timpurii ale legislației mozaice și se adresează, atât conducătorilor, cât și poporului evreu, cu un mesaj profund ancorat în exigențele

1 Peter T. Vogt, *Interpreting the Pentateuch: An Exegetical Handbook*, Grand Rapids, Kregel Academic & Professional, 2009, p. 45.

justiției sociale, conform Legământului. În concepția lor, supraviețuirea și stabilitatea comunității – inclusiv în contexte de criză – nu se bazează pe înțelepciunea umană, pe puterea militară sau pe acumularea de bogății, ci pe practicarea unei dreptăți autentice, conforme cu voința lui Dumnezeu.²

Potrivit textelor veterotestamentare, dreptatea socială nu însemna egalitate absolută pe plan economic sau desființarea sărăciei, așa cum prin contrast susține socialismul, ci exercitarea practică a responsabilității morale față de cei vulnerabili, după cum sunt reprezentați ei în Lege. Vorbim, deci, despre străinul, orfanul, văduva și cel asuprit.³ Textele veterotestamentare nu denunță existența celor bogați sau puternici, ci le cereau acestora o atitudine dreaptă și responsabilă față de cei marginalizați. În acest context, este vorba despre complementaritatea dintre aceste categorii sociale, nu despre o poziționare a lor în termeni antagonici, așa cum propune ideologia socialistă, care fundamentează echitatea socială pe conflictul de clasă și lupta dintre grupuri opuse. În viziunea biblică, relațiile sociale sunt reglementate de o etică a solidarității și responsabilității mutuale, întemeiată teologic pe caracterul lui Dumnezeu și pe Legea Sa, care urmărește protejarea celor vulnerabili fără a genera ostilitate între clase. Rolul conducătorului, potrivit viziunii biblice, era acela de a asigura condiții decente de viață pentru categoriile defavorizate. Inspirat fiind din preceptele Legământului, mesajul adresat, de pildă, de către profeți clasei conducătoare subliniază obligația de a împlini dreptatea, protejând pe cel căzut victimă asupririi, redându-i demnitatea și intervenind în favoarea celor fără sprijin, ajutându-i să-și asigure existența în mod onorabil.⁴

Sinteză exegetică pe pericopa din Deuteronom 24:19–22

Această pericopă face parte din cartea Deuteronom, care cuprinde discursurile rostite de Moise către poporul Israel înainte de intrarea în Canaan. Este un moment-cheie ce precede o schimbare fundamentală în stilul de viață al evreilor: trecerea de la modelul nomad, specific vieții în pustie, la

2 Frederick J. Gaiser, aut. *Word & Word Theology for Christian Ministry*, vol 22, 2002, Luther Seminary, p. 387.

3 Jeremiah Unterman, *Justice for All*, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 2017, p. 41.

4 Bruce V. Malchow, *Social Justice in the Hebrew Bible*, Minnesota, Liturgical Press, 1996, p. 39.

cel sedentar, după colonizarea Țării Promise. Pasajul analizat se încadrează în seria de legi și îndrumări practice menite să reglementeze viața socială, economică și spirituală a comunității israelite în noile condiții de trai agrar, sedentar. Contextul imediat al pericopei din Deuteronom 24:19–22 este marcat de preocuparea față de categoriile sociale vulnerabile – cei marginalizați sau defavorizați. În acel context, Israelul este chemat să devină o comunitate exemplară, care trăiește conform legii divine și înfăptuiește dreptatea socială. Acest fapt se înscrie pe fondul schimbării modului de viață și pe acela al asumării unui sistem economic de tip agrar, în care solidaritatea și grija față de cei slabi sunt instituționalizate prin lege. În lumea antică, practicile agricole erau vitale pentru supraviețuire, iar aceste prevederi asigură participarea întregii comunități la un efort colectiv umanitar, promovând un cadru economic care protejează demnitatea celor aflați în nevoie.⁵

Reglementarea din Deuteronom 24:19–22 urmărește, în esență, protejarea categoriilor sociale cu adevărat defavorizate – străinul, orfanul și văduva – fără a le leza demnitatea sau onoarea.⁶ Interesantă este includerea între beneficiarii acestei reglementări este inclus și străinul. Termenul utilizat în text pentru a-l desemna pe străin poate desemna fie un imigrant, fie un rezident temporar. În contextul israelit, vorbim despre o persoană care nu făcea parte din comunitatea legământului, dar care a ajuns din diverse motive să trăiască printre evrei. Acest principiu este prezent și în „Legea Sfințeniei” (cf. Lev. 19:9-10; 23:22), unde se stipulează că resturile rămase în urma secerișului, culesului măslinilor sau al viei nu trebuie revendicate în mod lacom de către proprietar, ci lăsate deliberat pentru cei în nevoie. Textul deuteronomist prevede, însă, în mod specific ca proprietarul să nu culeagă recolta până la capăt: ceea ce rămâne pe câmp, în măslini sau în vie trebuie să fie disponibil pentru străin, orfan și văduvă (cf. Lev. 19:9-10; 23:22). Culesul lanului de grâu, scuturarea măslinilor și recoltarea viei nu trebuie să fie realizate cu un spirit posesiv, ci într-un mod care reflectă compasiune și generozitate. Prima și a treia prevedere (secerișul și culesul viei) corespund în esență cu cele din Levitic, diferența fiind dată de stilul caracteristic Deuteronomului; a doua prevedere, referitoare la măslini, ex-

5 John H. Walton; Victor H. Matthews; Mark W. Chavalas, *Comentariu cultural-istoric al Vechiului Testament*, trad. Silviu Tatu, Luca Crețan, Romana Cuculea, Oradea, Casa Cărții, 2016, p. 216.

6 J.A. Thomson, *Deuteronomy, An introduction and Commentary*, TOTC, vol. 5, Nottingham, IVP, 1974, Deut. 24:19-22.

tinde același principiu asupra unei alte forme de recoltă.⁷ Mai preciză, de asemenea, că o lege similară, care exprimă aceeași grijă pentru persoanele vulnerabile, este prezentă și în Deuteronom 14:28–29, subliniind preocuparea constantă a legii pentru echitate socială și solidaritate comunitară.⁸

Principiul enunțat de reglementarea din Deuteronom 24:19–22 se regăsește aplicat practic în cartea Rut (cap. 2). În contextul lumii vechi, este posibil ca practici similare – precum neculegerea completă a ariei, a măslinilor sau a viei – să fi avut semnificații religioase în cadrul altor popoare, fiind dedicate așa-numitelor „spirite ale câmpului”. Din perspectivă istorică și antropologică, se poate presupune că, în formele arhaice, neculegerea deliberată a unei părți din recoltă avea un caracter apotropaic, cu rol de protecție sau ca ofrandă pentru zeii fertilității. Dar în cazul Israelului, această practică capătă, însă, o altă valență: devine, pe de-o parte, un dar adus lui Dumnezeu și, pe de altă parte, o formă concretă de susținere pentru cei defavorizați, care își puteau asigura cele necesare existenței prin propriile mâini. Prin legea israelită, practicii i se desemnează o dimensiune etică și spirituală superioară: un act de cult îndreptat spre Dumnezeu și, totodată, o manifestare concretă de solidaritate umană.⁹ Contextul religios subliniază și binecuvântarea divină ca răspuns la ascultarea poruncilor. Prin redirecționarea acestor roade către cei săraci, autorul biblic nu doar că se delimitează de practicile idolatre, ci instituie o formă concretă de solidaritate socială, punând astfel bazele unui sistem sacru de protecție a celor vulnerabili, prin care intermediul cărui fermierul să-și arate mulțumirea față de Dumnezeu.¹⁰

Atunci când recoltele erau culese, ceea ce rămânea devenea, prin lege, proprietatea străinului, orfanului și văduvei și nu era considerat furt. Măslinii trebuiau culeși astfel încât să rămână rod în ei. Fermierul nu trebuia, după cules, să cerceteze fiecare ramură pentru a lua tot ce mai rămânea. La fel trebuia procedat și în cazul viilor.¹¹ Este, deci, evident că metoda agrico-

7 S.R. Driver, *A Critical and Exegetical Commentary of Deuteronomy*, Edinburgh, T&T Clark, 1896, p. 278

8 Jeffrey H. Tigay, *Deuteronomy, The JPS Commentary*, Philadelphia, JPS, 1996, Deut. 24:19-22.

9 J.A. Thomson, *Deuteronomy*, Deut. 24:19-22. John H. Walton et al., *Comentariu cultura-istoric al Vechiului Testament*, p. 2016.

10 John H. Walton et al., *Comentariu cultura-istoric al Vechiului Testament*, p. 2016.

11 Peter C. Craigie, *The book of Deuteronomy*, Grand Rapids, Eerdmans, 1976, Deut.

lă menționată implică faptul că recoltele nu trebuie culese „până la capăt” (v. 19), măslinii nu trebuie scuturați în întregime (v. 20; cf. Isaia 27:12; 17:6), iar strugurii nu trebuie adunați complet din vie (v. 21; cf. Judecători 9:27). Fermierilor li se interzicea să revină pe teren pentru a verifica dacă au mai rămas roade neculese.¹² Ceea ce rămânea devenea, prin Lege, proprietatea legitimă a celor vulnerabili — străinul, orfanul și văduva — și nu era considerat un act de milă, ci un drept legal recunoscut.¹³

Acest text din Lege arată că și cel care nu deținea un teren sau nu moștenea unul putea totuși beneficia de darurile țării. Modul de participare era astfel conceput încât să le permită celor nevoiași să-și păstreze demnitatea și respectul de sine, fără ca să fie reduși la statutul de cerșetori. Deci, ei nu trebuiau să cerșească, ci puteau munci cu propriile mâini pentru a-și asigura cele necesare traiului. Cei care le ofereau această oportunitate nu exprimau un act de caritate, ci își manifestau recunoștința față de Dumnezeu, care i-a izbăvit din Egipt, din țara sclaviei lor, știind că nu pot abuza de resurse țării, al cărei proprietar era, în esență, Dumnezeu.¹⁴

Prin urmare, străinul, orfanul și văduva nu devin niște obiecte ale milosteniei celor bogați, ci beneficiarii legitimi ai unei părți din bunurile pământului, așa cum stabilește Legea. Această practică, așa cum am văzut, este cunoscută și ilustrată în cartea Rut, unde legea oferă cadrul pentru ca cei în nevoie să-și câștige pâinea prin propria muncă, fără a le fi știrbită demnitatea.¹⁵ Nefiind vorba despre un simplu act de caritate, ci despre o formă de redistribuire legal garantată, legea le permite celor defavorizați să beneficieze de darurile țării într-un mod onorabil. Scopul era ca aceste categorii vulnerabile să fie sprijinite în a se întreține prin propria muncă, respectându-le demnitatea. Pentru că era vorba despre un drept garantat prin Lege, care îi revenea celui aflat în nevoie, beneficiarul își putea păstra onoarea intactă, iar proprietarul era ferit de tentația de a adopta o atitudine arogantă, considerându-se, în mod greșit, stăpân al destinului celui alt.

24:19-22. S.R. Driver, *A Critical and Exegetical Commentary of Deuteronomy*, p. 278. Eugen Merrill, *Deuteronomy*, NAC, Vol 4, Hashville, 1994, Deut. 24:19-22.

12 S.R. Driver, *A Critical and Exegetical Commentary of Deuteronomy*, p. 278

13 J.A. Thomson, *Deuteronomy, An introduction and Commentary*, Deut. 24:19-22.

14 Peter C. Craigie, *The book of Deuteronomy*, Deut. 24:19-22. S.R. Driver, *A Critical and Exegetical Commentary of Deuteronomy*, p. 278 Eugen Merrill, *Deuteronomy*, Deut. 24:19-22.

15 Peter C. Craigie, *The book of Deuteronomy*, Deut. 24:19-22.

Reputația celui aflat în nevoie era respectată, iar asupra lui nu se exercita niciun control de tip patronaj, fapt evidențiat și de modul în care istoria lui Rut și Boaz exemplifică aplicarea acestei legi. Proprietarul nu mai este stăpânul absolut al recoltelor, ci slujitorul unui Dumnezeu care a poruncit ca pământul să fie o binecuvântare pentru toți.¹⁶

Motivația teologică a acestei legi este ancorată în memoria eliberării din Egipt (v. 22), funcționând atât ca îndemn la empatie („adu-ți aminte că ai fost rob”), cât și ca fundament al identității naționale: poporul care a fost eliberat din sclavie este chemat să acționeze cu compasiune față de cei vulnerabili. Alături de ideea că această practică protejează demnitatea celui aflat în nevoie, ferindu-l de umilirea lui și de transformarea lui în cerșetor, mai trebuie adăugat și faptul că beneficiarul legii își păstrează onoarea prin munca depusă pentru a-și asigura existența, deoarece stăpânul ariei sau proprietarul viei nu se poate folosi direct de această muncă.¹⁷ Această idee este susținută și literar printr-o structură chiasmică ce accentuează motivația teologică și responsabilitatea socială:¹⁸

- ✦ A – Adu-ți aminte că ai fost rob! (v. 18)
 - o B – Grânele pentru străin, orfan, văduvă (v. 19)
 - ✦ X – Măslinile rămase pentru cei în nevoie (v. 20)
 - o B' – Rodul viei pentru străin, orfan, văduvă (v. 21)
- ✦ A' – Adu-ți aminte că ai fost rob! (v. 22)¹⁹

Această construcție literară întărește ideea că solidaritatea socială este o expresie concretă a amintirii istoriei de eliberare și a credințioșiei față de Dumnezeu.²⁰

În final, această lege se dovedește a fi o formă integrată de dreptate socială, pedagogie spirituală și politică a memoriei, menită nu doar să îi sprijine pe cei în nevoie, ci și să modeleze caracterul celui care posedă pământul. Este vorba de o ajutorare atentă, care respectă demnitatea per-

16 Eugen Merrill, *Deuteronomy*, NAC, Vol 4, Hashville, 1994, Deut. 24:19-22.

17 Duane L. Christensen, *Deuteronomy 21:10-34-34:12*, WBC, vol. 6B, Dallas, Thomas Nelson, 2002, Deut. 24:19-22.

18 Duane L. Christensen, *Deuteronomy 21:10-34-34:12*, WBC, vol. 6B, Deut. 24:19-22.

19 Duane L. Christensen, *Deuteronomy 21:10-34-34:12*, WBC, vol. 6B, Deut. 24:19-22.

20 Duane L. Christensen, *Deuteronomy 21:10-34-34:12*, WBC, vol. 6B, Deut. 24:19-22.

soanei. Străinul, orfanul și văduva nu erau beneficiarii unui simplu act de caritate, ci ai unui drept garantat prin Lege — o formă de sprijin care le permitea să se susțină prin propria muncă. Nu era un dar ocazional, ci un beneficiu recunoscut legal, oferit de proprietar fără a-i compromite demnitatea unei persoane aflate în nevoie. Această practică îl proteja pe cel lipsit de umilința cerșetoriei și îl ferea pe cel avut de tentația unui comportament arogant sau de falsa impresie că este stăpânul destinului altuia. Reputația celui vulnerabil era păstrată intactă, iar relația socială nu era una de patronaj, ci de solidaritate reglementată. Binefăcătorul nu devine superiorul celui ajutat, ci un partener într-un sistem în care generozitatea responsabilă devine un act de recunoștință față de Dumnezeu.²¹

Memoria robiei și a eliberării nu este evocată întâmplător, ci este una dintre cele mai puternice ancoră ale identității lui Israel ca popor al lui Dumnezeu. Aceste repetiții constante au menirea de a forma o conștiință națională bazată pe experiența milostivirii divine: „Adu-ți aminte că ai fost rob în Egipt” devine chemare la empatie, solidaritate și imitare a caracterului lui Dumnezeu. Astfel, acțiunile sociale concrete devin extensii ale istoriei sacre a poporului.²²

Evreii trebuiau să-și aducă aminte de vremurile sclaviei lor, pentru a cultiva empatia față de cei aflați în nevoie. Fiecare membru al poporului era chemat să se identifice cu acele categorii sociale vulnerabile. Versetul 22 subliniază că această obligație nu este doar morală, ci are și o funcție formativă identitară: amintirea eliberării din Egipt devine sursă de solidaritate și de conștiință națională. Când ei înșiși au fost izbăviți din robie, Dumnezeu le-a oferit libertate și demnitate — iar această experiență trebuia transformată într-un mod de viață, care să reflecte compasiunea și dreptatea divină.²³

Concluzii

Pasajul din Deuteronom 24:19–22 conține mai mult decât o reglementare agricolă: este o sinteză între etică, teologie și memorie colectivă. Prin ea, Israel învață să fie un popor care reflectă caracterul lui Dumnezeu, oferind celor defavorizați șansa de a trăi cu demnitate. În același timp, prin

21 Eugen Merrill, *Deuteronomy*, NAC, Deut. 24:19-22.

22 J.A. Thomson, *Deuteronomy*, Deut. 24:19-22. Duane L. Christensen, *Deuteronomy 21:10-34-34:12*, WBC, vol. 6B, Deut. 24:19-22.

23 J.A. Thomson, *Deuteronomy*, Deut. 24:19-22.

repetarea memoriei robiei, textul formează o identitate colectivă definită nu prin putere, ci prin recunoștință și solidaritate. Dumnezeu, stăpânul suveran al țării, le poruncește israeliților să manifeste generozitate față de străini, orfani și văduve, subliniind că resursele țării sunt ale Lui și trebuie folosite pentru binele întregii comunități. În același timp, prin aceste legi, Dumnezeu protejează onoarea celor defavorizați, oferindu-le posibilitatea să se ajute singuri, fără a fi transformați în cerșetori, și să contribuie astfel la propria lor susținere. Amintirea propriei robii în Egipt, ca sursă a identității israelite, îi cheamă pe israeliți să prevină orice formă de abuz și să trăiască într-o societate bazată pe compasiune, dreptate și grijă față de cei vulnerabili.

Dumnezeu îi cheamă pe credincioși să fie generoși nu doar prin împărțirea resurselor, ci și prin respectarea demnității celor în nevoie, reflectând astfel caracterul Său de dreptate și compasiune. Chemarea Bisericii nu este doar de a oferi resurse celor nevoiași (fapt care ar putea deforma caracterul acestora, creând dependență față de un sistem de ajutorare - deoarece Dumnezeu se opune leneviei, care este un păcat²⁴), ci și de a învăța și de a ajuta la implementarea unui sistem prin care cei defavorizați să poată să-și păstreze demnitatea, având acces la mijloace care să le permită să-și asigure singuri existența prin muncă cinstită. Acest proces contribuie nu doar la formarea unor caractere oneste ale celor defavorizați, ci și ale celor care se implică în asigurarea unor locuri de muncă, cu demnitate, știind că sunt doar administratori ai timpului și resurselor pe care Dumnezeu le pune la dispoziție. Resursele pe care le avem sunt daruri divine, menite să fie folosite pentru binele întregii comunități, iar prin grija față de cei vulnerabili, ne aliniem planului lui Dumnezeu pentru o societate echitabilă. Biserica trebuie să își asume responsabilitatea față de marginalizați și este chemată să identifice persoanele care fac parte din aceste categorii defavorizate și să le ajute ca prin diverse mijloace să-și câștige existența prin muncă, fără a fi umilite, respectându-le demnitatea și integrându-i într-o comunitate în care cei vulnerabili sunt îngrijiți, respectați și binecuvântați.

24 Lenevia este condamnată în Biblie ca o atitudine care duce la sărăcie, ruina personală și dezordine socială (Proverbe 6:9-11; 10:4; 12:24; 13:4; 19:15), fiind înlocuită de un îndemn constant la muncă responsabilă (Coloseni 3:23-24), care nu doar asigură supraviețuirea, dar și reflectă respectul față de Dumnezeu și față de comunitate (Efeseni 4:28; 2 Tesaloniceni 3:10-12).

Bibliografie:

- ✦ CHRISTENSEN, Duane L., *Deuteronomy 21:10-34-34:12*, WBC, vol. 6B, Dallas, Thomas Nelson, 2002.
- ✦ CRAIGIE, Peter C., *The book of Deuteronomy*, Grand Rapid, Eerdmans, 1976
- ✦ DRIVER, S.R., *A Critical and Exegetical Commentary of Deuteronomy*, Edinburgh, T&T Clarck, 1896.
- ✦ GAISER, Frederick J., aut. *Word & Word Theology for Christian Minstry*, vol 22, 2002, Luther Seminary.
- ✦ MALCHOW, Bruce V., *Social Justice in the Hebrew Bible*, Minnesota, Liturgical Press, 1996.
- ✦ MERRILL, Eugen, *Deuteronomy*, NAC, Vol 4, Hashville, 1994.
- ✦ THOMSON, J.A., *Deuteronomy, An introduction and Commentary*, TOTC, vol. 5, Nottingham, IVP, 1974.
- ✦ TIGAY, Jeffrey H., *Deuteronomy*, The JPS Commentary, Philadelphia, JPS, 1996, .
- ✦ UNTERMAN, Jeremiah, *Justice for All*, The Jewish Publication Society, Philadelphia, 2017.
- ✦ VOGT, Peter T., *Interpreting the Pentateuch: An Exegetical Handbook*, Grand Rapids, Kregel Academic & Professional, 2009.
- ✦ WALTON; John H., Victor H. Matthews; Mark W. Chavalas, *Comentariu cultural-istoric al Vechiului Testament*, trad. Silviu Tatu, Luca Crețan, Romana Cuculea, Oradea, Casa Cărții, 2016.